

BUYUK BRITANIYA SIYOSIY PARTIYALARINING FAOLIYATI VA HUQUQIY ASOSLARINING QIYOSIY - HUQUQIY TAHLILI

Norboyev Sardor Qavmiddinovich

TDYU magistranti

Tel: +998905131403

sardornorboyev1403@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027038>

Ma'lumki har qaysi davlat o'zining taraqqiyoti uchun rivojlangan boshqa davlatlardan ma'lum soha bo'yicha tajribalar almashadi va o'rganadi. Ushbu tezis ham aynan shu masala bo'yicha talqin qilinadi. O'zbekiston Respublikasi siyosiy partiyalarining faoliyatini yanada takomillashtirish va modernizatsiyalashtirish uchun boshqa rivojlangan davlatlar siyosiy partiyalarini o'rgangan holda bu vazifani amalga oshirish mumkin. Demak, ushbu tezisdagi Buyuk Britaniya siyosiy partiyalarining faoliyati tartibi va ularning konstitutsiyaviy – huquqiy asoslari o'rganiladi va tahlil qilinadi.

Buyuk Britaniyada siyosiy partiyalar faoliyati bo'yicha dastavval uning tarixi muhim rol o'ynaydi. Demak, tarixan olib qaraydigan bo'lsak, u yerda dastlab, ikki palata torilar va vigilar deb atalmish partiyalar mavjud edi.

Torilar – qirol va uning hokimiyatini kuchaytirish tarafdorlari. Torilar saroy aristokratlari, qisman jentrilar, shuningdek ruhoniylar vakillari partiyasi edi.

Vigilar – savdogarlar, moliya va sanoat burjuaziyasi hamda inqilob davomida boyib ketgan jentrilar yuqori qismining vakillaridan iborat partiya. Dastlab Angliya parlamentida uzoq vaqt torilarning vakillari hukmronlik qilgan. Vigilar oppozitsiyada turib va doimo ta'qib ostiga olinib, parlament orqali fuqarolar daxlsizligining kafolatlari haqidagi qonun qabul qilinishiga harakat qilgan.

XIX asrning o'rtalariga qadar Birlashgan Qirollikdagi siyosatda Vigilar va Torilar hukmronlik qilgan. Bular zamonaviy ma'noda siyosiy partiyalar emas, balki manfaatlar va shaxslarning biroz bo'shshagan ittifoqlari edi. Vigilar tarkibiga protestant vorisligiga sodiq bo'lgan ko'plab etakchi aristokratik sulolalar kirgan va keyinchalik paydo bo'lgan sanoat manfaatlari va boy savdogarlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Torilar esa yer egalari, Angliya cherkovi va Shotlandiya cherkovi bilan bog'langan.

XIX asrning o'rtalariga kelib, Torilar Konservativ partiyaga, Vigilar esa Liberal partiyaga aylandi.

Buyuk Britaniyaning asosiy siyosiy partiyalari siyosiy spektrni chapdan o'ngga qamrab olgan bo'lsa-da, ularning siyosati qisqa vaqtga bo'lsa ham, markaz siyosati bilan mos keladi. Demak, Buyuk Britaniyada uchta asosiy partiya mavjud.

Konservatorlar

Konservativ partiya tarixan o'ng qanot va Buyuk Britaniya siyosatidagi ikkita asosiy partiyadan biri. Konservativ partiya siyosati, ammo konservativ Bosh vazir Benjamin Disraeli "bir millatli konservatorlar" tushunchasini yaratgandan so'ng, markaz siyosati bilan bir-biriga mos kela boshladi. Margaret Tetcher bosh vazir bo'lgan yillarda bu nuqtai nazardan vaqtinchalik voz kechildi. Biroq, bir millatli konservatizm Devid Kameron kabi so'nggi konservativ liderlar orqali qayta tiklandi.

Mehnat (Leyboristlar)

Buyuk Britaniya Leyboristlar partiyasi tarixan ishchilar sinfi manfaatlarini ifodalash uchun ishchilar uyushmasidan tug'ilgan chap qanot partiyasidir. Leyboristlar partiyasi 1900-yilda tashkil etilgan. 1922-yilda u liberallar partiyasidan o'zib ketdi va shundan so'ng hukumat yoki muxolifat partiyasi bo'ldi. Toni Bleyr va 1997-2010 yillardagi Leyboristlar Bosh vazirlari Gordon Braun ba'zi markaz siyosatlarini Leyboristlarning an'anaviy chap qanot pozitsiyasiga birlashtirdilar va partiyani vaqtincha "Yangi mehnat" deb nomladilar.

Liberal demokratlar

1981 yilda Leyboristlar partiyasining markazga asoslangan qanoti bo'linib, Sotsial-demokratik partiyaga aylandi. Keyin ular Liberal partiyaga qo'shilgach, bu ittifoq sotsial va liberal-demokratlarga, keyin esa Liberal-demokratlarga aylandi.

2015-yilda Liberal-demokratlar va Konservativlar partiyasi koalitsion hukumat tuzish uchun birlashdilar. Bundan tashqari, Leyboristlar 20-asr boshlarida muvaffaqiyat qozonganidan beri, Liberallar Buyuk Britaniyadagi uchinchi yirik partiya bo'lib kelgan. Buyuk Britaniya siyosiy partiyalar faoliyati bo'yicha quyidagicha qisqacha xulosaga kelsa bo'ladi.

- Buyuk Britaniyadagi siyosiy partiyalar tarixini Angliyadagi fuqarolar urushiga borib taqalsa bo'ladi.
- Buyuk Britaniyada ikki partiyali tizim mavjud.
- Buyuk Britaniya siyosiy partiyalari butun siyosiy spektrni qamrab oladi.
- Buyuk Britaniyaning asosiy partiyalari Konservativ partiya, Leyboristlar partiyasi va Liberal demokratlardir.
- Garchi Konservativlar partiyasi an'anaviy ravishda o'ng qanot va Leyboristlar partiyasi an'anaviy ravishda chap qanot bo'lsa ham, ularning siyosati ba'zida markaz siyosati bilan bir-biriga mos keladi.

Xullas, ushbu mamlakatdagi siyosiy partiyalarning konstitutsiyaviy – huquqiy asoslari ham ko'plab xususiyatlarga va O'zbekistondagi siyosiy partiyalarning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish uchun qo'llasa, tahlil qilsa bo'ladigan xususiyatlarga ega normalarga va tartib - qoidalarga bo'ydir.

Xususan, Buyuk Britaniyada siyosiy partiyalarni ro'yxatga olish, xayriya qilish va xarajatlarini tartibga soluvchi maxsus qonunchilik mavjud. Buyuk Britaniyada siyosiy partiyani tashkil etish uchun maxsus ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi. Biroq, bu joyda siyosiy partiyalar muayyan saylovlarda qatnashish huquqiga ega bo'lishlari uchun belgilangan saylov organlarida ro'yxatdan o'tishlari shart. Bundan tashqari, birinchi navbatda, jamoat tartibi va terrorizm bilan bog'liq bo'lgan siyosiy tashkilotlarni taqiqlash bilan bog'liq huquqiy qoidalar mavjud. Yana bir tartib-qoida borki, an'anaga ko'ra, Buyuk Britaniyadagi siyosiy partiyalarni davlat tomonidan moliyalashtirish asosan parlamentdagi muxolif partiyalarga moliyaviy yordam ko'rsatish bilan chegaralangan.

Buyuk Britaniyaning parlamentar demokratiya tizimi partiyaviy tizimga asoslanadi. Ko'pgina konstitutsiyaviy tuzilmalar konstitutsiyaviy konventsiyalar bilan tartibga solinadi, ularning ba'zilar siyosiy partiyalar bilan bog'liq. Misol uchun, konventsiyaga ko'ra, qirolicha Jamoatlar palatasining ko'pchiligiga rahbarlik qiluvchi partiya yoki guruh rahbarini hukumatni shakllantirishga taklif qilishiga va yuqori martabali davlat xizmatchilariga muxolifat rahbarlari bilan hukumat mexanizmi bo'yicha saylovoldi aloqalarini o'rnatishga ruxsat beriladi.

Buyuk Britaniyadagi siyosiy partiyalar umumiy qonunga bo'ysunadigan ixtiyoriy uyushmalardir. Biroq, tobora ko'proq ular maxsus huquqiy tartibga solinmoqda. 2000-yildagi "Siyosiy partiyalar, saylovlar va referendumlar to'g'risida"gi qonun (PPERA) siyosiy partiyalarni ro'yxatga olish, xayriya qilish va xarajatlarini nazorat qiluvchi tartibga solish tizimini o'rnatdi.

PPERA joriy etilishidan oldin, 1998 yildagi ro'yxatga olish to'g'risidagi siyosiy qonunga binoan, siyosiy partiyalar Buyuk Britaniyadagi siyosiy partiyalar reyestrda ro'yxatdan o'tishni tanlashi mumkin edi. Ro'yxatdan o'tmagan guruhlar saylov byulletenida oltita so'zgacha bo'lgan ta'riflardan foydalangan holda nomzodlarni saylovga qo'yishlari mumkin. PPERAga ko'ra, faqat ro'yxatdan o'tgan siyosiy partiya nomidan nomzodlarga umumiy saylovlar, Yevropa parlamenti saylovlari, vakolatli majlislar uchun saylovlar va ko'pchilik mahalliy hukumat saylovlari kabi tegishli saylovlarda byulletendagi tavsifdan foydalanishga ruxsat beriladi.

Siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish majburiy emas. Buyuk Britaniyada siyosiy partiyaning qonuniy ta'rifi yo'q, ro'yxatdan o'tish bir yoki bir nechta tegishli saylovlarda qatnashish niyatini bildirgan har qanday partiya uchun ochiqdir.

Siyosiy partiyalar saylov komissiyasida ro'yxatdan o'tishlari kerak. Chunki bu partiyalarning ikkita reyestrini yuritishi kerak - biri Buyuk Britaniya va biri Shimoliy Irlandiya uchun. Ro'yxatdan o'tgan partiya saylov byulletenlarida foydalanish uchun uchtagacha timsolni ham ro'yxatdan o'tkazishi mumkin.

Biror bir guruh siyosiy partiya sifatida ro'yxatdan o'tishi uchun u quyidagi ma'lumotlarni taqdim etishi kerak. Ro'yxatdan o'tish talablari quyidagicha:

- a) partiya nomi va kamida ikkita partiya xodimi ma'lumotlari ko'rsatilgan ariza shakli;
- b) partiya Buyuk Britaniyada qayerda ro'yxatdan o'tkazilishi kerakligi va partiyaning hisob bo'linmalari haqida ma'lumot;
- c) partiya ustavining nusxasi;
- d) partiyaning talablarga qanday rioya qilishini ko'rsatadigan moliyaviy sxema.

Buyuk Britaniyada siyosiy partiyalarni taqiqlash uchun maxsus qo'llaniladigan qoida yo'q. Biroq, siyosiy tashkilotlarni taqiqlash bilan bog'liq huquqiy qoidalar mavjud. 1936-yildagi "Jamoat tartibi to'g'risida"gi qonun 1930-yillarning boshlarida harbiy fashistik guruhlarning kuchayishi fonida qabul qilingan. Qonunning 2-bo'limi siyosiy birlashmalarni tashkil etish, boshqarish, tayyorlash yoki jihozlash uchun qo'llaniladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida aytib o'tilgan davlatning siyosiy partiyalarining tarixi, huquqiy asoslari va faoliyat tartib qoidalari o'ziga xos xususiyatlarga ega ekan. Va ushbu xususiyatlarni O'zbekistonda siyosiy partiyalarga ham targ'ib qilib, foydalansa, ularning takomillashuviga guvoh bo'lishimiz mumkin. Xususan, ushbu davlatdagi siyosiy partiyalarni moliyalashtirish masalasi, yoki parlamentdagi ishtiroki, saylovlarda qatnashishi, va o'z oldiga qo'ygan maqsadiga sidqi dildan harakat qilishi diqqatga sazovordir. Ushbu tartib va xislatlarni mamlakatimiz siyosiy partiyalarining faoliyatiga olib kirsak hamda bog'lasak, ularning faoliyati rivojlanishiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Zero, har qanday rivojlanish ham bir-biri bilan (davlatlar, tashkilotlar misolida) tajriba almashish va o'rganish hisobiga amalga oshadi.

References:

1. Haydarali Muhamedov. "Xorijiy mamlakatlar davlati va huquqi tarixi" (Yangi davr davlati va huquqi) – T.: Toshkent davlat yuridik universiteti, 2018.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_United_Kingdom#Party_descriptions
3. <https://www.studysmarter.us/explanations/politics/uk-politics/uk-political-parties/>
4. Chau Pak-kwan. Regulatory Framework of Political Parties in Germany, the United Kingdom, New Zealand and Singapore. 15 April 2004 // [file:///E:/Germany%20\(political%20parties\).pdf](file:///E:/Germany%20(political%20parties).pdf)
5. For details, see Chau Pak-kwan, "Some Basic Information on Constitutional Conventions," HK: Legislative Council Secretariat, 2002, available at <http://www.legco.gov.hk/yr01-02/english/sec/library/0102in26e.pdf> and Geoffrey Marshall, *Constitutional Conventions: The Rules and Forms of Political Accountability*, Oxford: Clarendon Press, 1986.
6. For instance, the Conservative Party has a special and complex status. See *Conservative and Unionist Central Office v. Burrell* [1982] W.L.R. 522.
7. The Electoral Commission, established under PPERA, comprises not less than five and not more than nine Electoral Commissioners, who are appointed by Her Majesty
8. Section 29, PPERA.